

Каракетова Дилноза Юлдашевна,
ТДЮУ Ихтисослашган филиали
Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва
жамоат хавфсизлигини таъминлаш
кафедраси ўқитувчиси, PhD
E-mail:d.yu.karaketova@gmail.com
Тел:90 9318166

**Ақли норасолик – шахсни жиноят субъекти деб топишга
монелик қилувчи ҳолат сифатида**

Аннотация: Мақолада жиноят субъектининг муҳим белгиларидан бири ақли расоликнинг жиноят-ҳуқуқий жиҳатлари очиб берилган. Муаллиф томонидан ЎзР Жиноят кодексига назарда тутилган ақли расолик ва ақли норасоликнинг турли мезонлари ўрганилган. Муаллиф томонидан жиноят субъектини аниқлаш имконини берувчи ақли расолик ва ақли норасолик категорияларини аниқлаш, ушбу институтни ҳуқуқий тартибга солиш ва бошқа баҳсли масалалар кўриб чиқилган..

Калит сўзлар: ақли расолик, ақли норасолик, жиноий жавобгарлик, жазо, жиноят субъекти, Жиноят кодекси.

Жиноят ҳуқуқи назариясида ақли расо шахсларнигина жиноий жавобгар деб топиш ва фақат уларга нисбатан жазо қўллаш мумкинлиги асослаб берилган. Бу тушунарли, албатта. Зотан, ақли расолик – айб ва жавобгарликка тортиш – зарурий шарти ҳисобланади. Ақли норасо шахслар, ижтимоий хавфли қилмиш содир этганликларига қарамай, айбдор ҳисобланмайдилар ва жавобгарликка тортилишлари ҳам мумкин эмас. Жазо айбдор шахсларга нисбатан уларни қайта тарбиялаш, беқарор шахсларга таъсир кўрсатиш ва янги жиноятлар содир этилишининг олдини олиш учун қўлланилади.

Табиийки, мазкур мақсадлар фақат нормал руҳий ҳолатдаги шахсларга нисбатан амалга оширилиши мумкин.

Шахснинг ақли норасолиги ёки ақли норасолиги масалалари айбланувчини суд-психатрия экспертизасидан ўтказиш орқали ҳал қилинади. Экспертизанинг мазкур тури амалда психатрия экспертизасининг бошқа турларига қараганда кўп учрайди.

Ақли расолик тушунчасини тўғри талқин қилиш қонунийликка риоя қилишда муҳим аҳамиятга эга. Содир этилган жиноят учун фақат қонунда белгиланган жиноий жавобгарлик ёшига тўлган, ақли расо шахс жиноий жавобгар бўлади, чунки маълум руҳий лаёқатга эга шахсина ақли расо бўлиши мумкин. Ақли расолик шахслар айбдор деб топишнинг зарурий шарти ҳисобланади[1].

Инсоннинг ҳис-туйғулари ва фикрлари, ақлий ва маънавий хусусиятлари унинг ривожланиш ва яшаш шароитлари билан белгиланади. Шунинг учун ҳам мазкур шароитлар, И.М.Сесеновнинг таъбири билан айтганда, шахснинг ақлий кўрсаткичларига таъсир кўрсатиб, пировард натижада унинг хулқ-атворини белгилайди.

Инсоннинг ихтиёрий ҳаракатлари ҳамиша унинг онги билан боғлиқ. Ихтиёрий ҳаракатларнинг онгли хусусияти, яъни инсоннинг ўз қилмиши оқибатларини англаши шундан келиб чиқади. Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган руҳан соғлом шахс бунинг учун жавобгарликка тортилиши лозим, чунки у ўзи содир этаётган қилмишнинг ижтимоий хавфлилигини англаган ва қонун талабларига мувофиқ ўз хулқ-атворини тартибга солишга қодир бўлган. Ақли расолик ва ақли норасоликнинг шахснинг руҳий ҳолати билан боғлиқ шартлари И.М.Сеченовнинг ишларида ва И.П.Павловнинг таълимотида тиббий-илмий жиҳатдан асослаб берилган.

И.П.Павловнинг олий нерв фаолияти ҳақидаги таълимоти мазкур фаолиятнинг инсонга атроф оламни билиш ва бунинг негизида, ўзи яшаётган ижтимоий муҳит талабларига мувофиқ, ўз хулқ-атворини тартибга солиш имконини очиб беради.

Ақли норасолик тушунчаси ақли расоликка нисбатан салбий тушунча ҳисобланиб, касаллик туфайли шахснинг жиноий жавобгарлигини истисно этувчи шартлар йиғиндисини белгилайди. Суд психатрияси махсус тиббий маълумотлар асосида муаммонинг мана шу жиҳатини ўрганади, суд-психатрия экспертизасини ўтказишда ақли норасолик масалалари ҳал қилинади. Руҳий касалликларнинг алоҳида шаклларида суд психатрияси нуқтаи назаридан баҳо бериш, ҳар бир алоҳида ҳолат юзасидан экспертиза хулосаси чиқариш сингари, ақли норасоликнинг қонун ҳужжатларида берилган таърифида ифодаланган ақли норасолик мезонлари асосига қурилади.

Ақли норасолик муаммоларини ўрганиш асосларини яратган олимлар В.Х.Кандинский ва В.П.Сербский ақли норасолик тушунчасининг тиббий талқини билан шахснинг руҳий ҳолатига тиббий баҳо бериш принципларини мувофиқлаштириш зарур, деб ҳисоблаганлар. Уларнинг фикрича, бундай мувофиқлаштиришни фақат руҳий касалликларнинг физиологик талқини ёрдамида ва ақли расоликка қонун ҳужжатларида берилган таъриф психатрия фанининг

замонавий ютуқларига мувофиқ бўлган тақдирда амалга ошириш мумкин[2]. Бундай мувофиқлаштириш бугунги кунда жинойт ҳуқуқи ва суд психатриясида амалга оширилган бўлиб, у қонунда белгиланган ақли норасолик мезонларида ўз ифодасини топган.

Суд ва психиатр-экспертлар ўз фаолиятида амал қиладиган ақли норасоликнинг қонуний шартлари Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 18-моддасида келтирилган ақли норасоликнинг таърифида ифодаланган.

Ўзбекистон республикаси ЖК 18-моддасида: “Жинойт содир этиш вақтида ўз қилмишининг ижтимоий хавфли хусусиятини англаган ва ўз ҳаракатларини бошқара олган шахс ақли расо деб топилади, дейилган.

Ижтимоий хавфли қилмишни содир этиш вақтида ақли норасо ҳолатда бўлган, яъни сурункали руҳий касаллиги, руҳий ҳолати вақтинча бузилганлиги, ақли заифлиги ёки бошқа тарздаги руҳий касаллиги сабабли ўз ҳаракатларининг аҳамиятини англай олмаган ёки ҳаракатларини бошқара олмаган шахс жавобгарликка тортилмайди.

Ижтимоий хавфли қилмишни содир этган ва суд томонидан ақли расо, деб топилган шахсга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилиши мумкин.

Ақли расолик таърифининг тузилиши шу билан белгиланадики, руҳий касалликлар руҳий фаолият бузилишининг оғирлиги, даражасининг турлича эканлиги билан фарқ қилади. Руҳий касалликларнинг объектив кузатиладиган мана шу хоссаси ақли расоликнинг икки мезони – тиббий (биологик) ва юридик (психологик) мезонларини аниқлаш зарурлигини белгилайди. Бошқача қилиб айтганда, ақли расолик икки мезон – тиббий ва юридик мезонлар билан аниқланади[3].

Тиббий мезон “сурункали руҳий касаллик”, “руҳий ҳолатнинг вақтинча бузилганлиги”, “ақли заифлик”, “бошқа тарздаги руҳий касаллик” сингари касалликларнинг умумий рўйхатини ўз ичига олади.

Тиббий мезон руҳий ҳолат бузилишининг барча шакллари, мавжуд барча руҳий касалликларни ўз ичига олади.

Сурункали руҳий касаллик узоқ вақтдан бери кечаётган, яъни касаллик ходисалари изчил, дам тез, дам секин ўсиб бораётган руҳий касалликларни бирлаштиради. Хуружли йўсинда кечадиган касалликларнинг ривожланиш жараёни тўхтаган тақдирда эса турғун руҳий асорат қолдирадиган касалликлар ҳам сурункали руҳий касалликлар жумласига киради.

Тиббий мезоннинг мазкур белгисига кўра руҳий касалликлар жумласига шизофрения, эпилепсия, маниакал-депрессив психоз, бош мия томирлари атеросклерози, мия захми ва бошқа шунга ўхшаш касалликлар киради.

Рухий ҳолатнинг вақтинча бузилиши, ўз номи билан, муайян вақт давом этадиган ва тўлиқ тузалиш билан яқунланадиган руҳий касалликларни қамраб олади. Соматик касалликлардаги баъзи бир психозлар, алкоғолли психоз, безгак, патологик мастлик, патологик эффект, реактив ҳолатлар сингари хуруж қилиб турадиган, қисқа муддатли руҳий ҳолатнинг вақтинча бузилиши киради.

Ақли заифлик инсон руҳий ҳолати бузилишининг турли шакллари ўз ичига олади. Ақли заифлик ақлий қобилиятнинг ўта даражада пастлиги билан таърифланади. У ўзгармас хусусиятга эга, туғма ёки болаликнинг илк давридаги оғир неврологик касалликлар (менингит, энцефалит, мия чайқалиши)нинг оқибати бўлиши мумкин. Мазкур белги олигофренияни, яъни туғма ёки болаликнинг илк даврида орттирилган ақли пастлик ёки заифлик ҳолатларини қамраб олади. Ақли заифлик деб номланувчи инсон руҳияти касалланишининг уч даражаси фарқланади: эси пастлик (енгил даража), имбециллик (ўрта даража), идиотия (чуқур даражадаги ақли заифликнинг).

Рухий касаллик ёки ақли заифликни келтириб чиқармайдиган, аммо руҳиятнинг турли муддатларга бузилиши билан кечадиган ҳолатлар бошқа тарздаги руҳий касалликлар масалан: юқумли касалликлар (ич терлама ва тошма терлама ёки ўткир захарланиш) ёки қаттиқ жароҳатланиш натижасида ўткир галлюцинацияли алаҳсиллаш ҳолатлари, мия ўсмалари, гиёҳвандлик абстиненция (наркотик очлик даврида), психопатия, психофизик ривожланишнинг кечикиши, яъни руҳий норасолик ва ҳ.к. шулар жумласига киради.

Рухий касаллик хусусиятини кўрсатиш тиббий мезонга оид бўлган барча белгиларнинг муҳим жиҳатидир. Зотан, руҳий ҳолатнинг касаллик кўринишида бўлмаган аномалиялари ҳам мавжудки, улар ҳам доимий ёки вақтинчалик бўлиши мумкин.

Нормал, аммо касаллик кўринишида бўлган ҳолатлар жумласига В.Х.Кандинский ғалати феъл-атвор ва “оддий тентаклик”ни киритади[4]. Бунга асосланиб, В.П.Сербский ҳам “физиологик тентаклик” ҳақида сўз юритади ва уни олигофренияга қарши кўяди¹. Касаллик шаклида кечмайдиган вақтинчалик руҳий ўзгаришларга мисол тариқасида В.Х.Кандинский кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатларини кўрсатади. “Баджаҳллик, жиззакилик, кизиққонликни инсон учун нонормал ҳолатлар деб айтиш қийин”, дея қайд этади у ва бандан келиб чиқиб, “руҳий ҳолатнинг касаллик кўринишига эга бўлмаган бузилишлари ақли расоликни истисно этмайди, фақат руҳий касалликларгина уни истисно этади”[6]², деб хулоса чиқаради.

Маълумки, ташқи муҳитнинг ҳар қандай салбий таъсири ва организм физиологик функцияларининг ўзгариши касаллик ҳисобланавермайди. Чарчаш ва айрим руҳий кечинмалар, масалан, кучли руҳий ҳаяжонланиш, шулар жумласидандир. Суд-

¹ Сербский В.П. Судебная психопатология. Т. 1, М., 1895, -С. 7.

² Кандинский В.Х. Кўрсатилган асар.-С. 22.

психиатрия экспертизасида мана шундай ҳолатларга баҳо берилади. Касаллик бўлмаган руҳий ҳолатлар фақат психопатологик ҳолатларга нисбатан қўлланиладиган психиатрик таҳлилдан ўтказилмайди. Бинобарин, психиатр-эксперт уларни фақат муайян психопатологик ҳолатлардан ажратиши мумкин.

Суд-психиатрия экспертизаси амалиётида ақли норасолик мезонларининг қўлланиши нуқтаи назаридан тиббий мезон руҳий касалликларнинг клиник шаклини тавсифлаши лозим. Мазкур мезонни қўллаш касалликни аниқлаш, яъни ташхис қўйишни англатади. Ташхис қанча аниқ қўйилган бўлса, касалликнинг ривожланишига хос бўлган асосий қонуниятларни билган ҳолда, мазкур касалликнинг турли босқичларида экспертадан ўтказилаётган шахснинг руҳий ҳолатига шунча аниқ баҳо бериш мумкин. Суд-психиатрия экспертизасининг хулосаси фақат чуқур клиник таҳлилдан ўтказиш йўли билан чиқарилади. Шунинг учун ҳам касалликнинг хусусиятини янада аниқроқ аниқлашга интилиш, ақли норасолик ҳақида хулоса чиқариш учун зарур ҳисобланади.

Ҳар бир суд-психиатрия экспертизасида руҳий касалликни юқорида зикр этилган йўсинда аниқлаш ақли норасоликнинг нафақат тиббий, балки юридик мезони нуқтаи назаридан ҳам муҳим, чунки “ўз ҳаракатларининг аҳамиятини англай олмаслик ёки ҳаракатларини бошқара олмаслик” маълум клиник маълумотлар билан асосланади.

Бу юридик мезоннинг мазмунини очишга кўмаклашади ва ақли норасоликнинг иккала мезони ҳам бир-бири билан чамбарчас боғлиқлигини кўрсатади.

Агар тиббий мезоннинг қўлланиши касалликни аниқлашга ёрдам берса, юридик мезонни қўллаш руҳий ҳолатга суд психиатрияси нуқтаи назаридан баҳо бериш, ташхис қўйилган касалликларнинг чуқурлиги даражасини аниқлашни назарда тутаяди.

Ақли норасоликнинг юридик мезони: тафаккурий мезони – шахснинг “ўз ҳаракатларининг аҳамиятини англай олмаслиги” ва иродавий мезон – “ҳаракатларини бошқара олмаслиги” (Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 18-моддаси)ни ўз ичига олади. Ақли норасоликнинг тафаккурий мезони шахс жиноятини содир этиш вақтида ўз ҳаракатлари юзасидан ўзига ҳисоб бера олмаслигини билдиради[7].

Ақли норасолик – умуман руҳий норасоликни эмас, балки маълум ҳаракатга нисбатан руҳий норасоликни белгиловчи муайян тушунча ҳисобланади. Шахс руҳий касаллиги туфайли маълум руҳий қобилиятга эга бўлмаслиги, аммо ўз ҳаракатларининг аҳамиятини англаши мумкин. Бу ҳолда у ақли расо деб топилади.

“Ўз ҳаракатларининг аҳамиятини англай олмаган”лик шахснинг ўз ҳаракати ва оқибат ўртасидаги салбий боғланишни амалий жиҳатдан тушуна олмаслигини билдиради.

Ўз ҳаракатларининг аҳамиятини англай олмаслик, шунингдек, уларнинг ижтимоий хавфли хусусиятини тушунмасликни ҳам англатади.

Харакат ва унинг оқибати ўртасидаги сабабий боғланишни тушунмаслик шунда намоён бўлиши мумкинки, руҳий касал одам ўз ҳаракатлари қандай оқибатларга олиб келиши мумкинлигини тасаввур қила олмайди.

Ақли норасоликнинг иродавий мезони шахснинг ўз ҳаракатларини бошқара олмаслигида намоён бўлади[8]. Инсоннинг руҳий функциялари: тафаккур, ирода ва эмоционал функциялар бир-бири билан узвий боғлиқ. Агар руҳий касаллик натижасида тафаккур соҳасининг функцияси бузилган (ўз ҳаракатларини тушуниш қобилияти фалажланган) бўлса, шахсда ўз ҳаракатини бошқариш қобилияти ҳам бўлмайди.

Шу билан бирга, руҳий функциялар ҳам ҳар хил бўлиб, руҳий фаолиятни таҳлилдан ўтказишда уларни фарқлаш зарур. Бу, айниқса, шунинг учун муҳимки, руҳий касалликка чалинган шахсда нормал тафаккур сақланиб қолади, аммо ирода фалажланади. Бемор ўзининг нима иш қилаётганини тушунади, бироқ, мазкур ҳаракатларни содир этишдан ўзини тия олмайди. Бундай ҳолларда ақли расолик истисно этилади. Шунинг учун ҳам ақли норасоликнинг таърифига “ўз... ҳаракатларини бошқара олмаган шахс” деган иродавий мезон киритилган.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 18-моддасида берилган ақли норасолик тушунчасидаги тафаккур мезони ва иродавий мезон “ёки” боғловчиси билан ажратилган: “ўз ҳаракатларининг аҳамиятини англай олмаган ёки ҳаракатларини бошқара олмаган шахс”. Демак, субъект ўз қилмишларини аниқлашга қодир бўлмаган ва ўз қилмишини англагани ҳолда, уни бошқаришга қодир бўлмаган тақдирда, шахснинг ақли норасолиги аниқ бўлади.

Гарчи бир қатор ҳолларда руҳий касаллик эмоционал функцияларнинг бузилишига олиб келиб, бунинг оқибатида шахс ижтимоий хавфли қилмишни содир этса-да, эмоционал мезон ақли норасолик тушунчасига киритилмаган. Ақли норасолик таърифининг бундай тузилиши шу билан изоҳланадики, эмоционал функцияларнинг бузилиши ҳамиша тафаккур ёки ирода функцияларининг бузилиши натижасида келиб чиқади, ёхуд улар билан бирга кечади, шунинг учун ҳам у мустақил аҳамиятга эга эмас. Бинобарин, эмоционал функцияларнинг жиддий бузилиши одатда ақли норасоликнинг тафаккурий ёки иродавий мезонлари мавжудлигидан далолат беради.

Ақли норасолик масаласини ҳал қилишда шахснинг жинойт содир этиш вақтидаги руҳий ҳолати эътиборга олинади ва унинг ўз ҳаракатларининг аҳамиятини англаб, уларни бошқара олиши масаласи мана шу муайян қилмишга нисбатан ҳал қилинади.

Қонундаги ақли расолик ва ақли норасолик тушунчалари фақат ижтимоий хавфли қилмишни содир этиш вақтига тааллуқли, деб жуда тўғри эътироф этилган, зотан, жазони қўлламаслик бу ҳолда шахс қилмишни содир этиш вақтида ўз ҳаракатларининг аҳамиятини англай олмаганлигик ва уларни бошқара олмаганлиги

билан белгиланади. Шунинг учун ҳам ақли расолик ёки ақли норасолик ҳақида хулоса чиқариш учун экспертизадан ўтказилаётган шахснинг клиник ҳолатига баҳо беришда жиноятнинг хусусияти, уни содир этиш ҳолатлари муҳим аҳамиятга эга. Аммо, бу муҳимлик жиноятга туртки берган сабабларни тушунтиришга уринишдан иборат эмас. Эксперт иш материалларига қараб ўзи ўрганаётган айбланувчининг қилмишлари, унинг руҳий ҳолати ҳақидаги барча маълумотлар билан бир қаторда, мазкур шахснинг хулқ-атворини, жиноят содир этилган вақтда унинг руҳий ҳолати бузилган ёки бузилмаганлигини аниқлаш лозим бўлади.

Муайян қилмишга нисбатан ақли расолик ёки ақли норасолик масаласини ҳал қилиш руҳий касалликлар ва ҳуқуқбузарликлар ўртасидаги тўғридан-тўғри сабабий – боғланиш мавжудлигини аниқлаш шарт, деган маънони билдирмайди. Бу ерда шахснинг руҳий касаллиги қай даражада оғир бўлганлиги, у жинойий жазога лойиқ қилмишни содир этаётган вақтда юқорида зикр этилган касаллик шахсни ўз ҳаракатларининг аҳамиятини англаш ёки хулқ-атворини бошқариш имкониятидан маҳрум қилганми ё йўқлигини аниқлаш ҳақида боради.

Шундай қилиб, ақли норасолик жиноят қонунида назарда тутилган ижтимоий хавfli қилмишни содир этган шахснинг руҳий касаллигини чуқур ва ҳар томонлама баҳолаш имконини берувчи тиббий ва юридик мезонларнинг муштараклигидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Рустамбаев М.Х. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. Т. 2004, -С. 155.
2. Кандинский В.Х. К вопросу о невменяемости, -С.38; Сербский В.П. Судебная психология. Т. 1, М., 1985. -С.7.
3. Жиноят ҳуқуқи, Умумий қисм. –Т.: Адолат, 1998. 102-б.
4. Кандинский В.Х. К вопросу о невменяемости. М. 1996. –С. 38.
5. Сербский В.П. Судебная психопатология. Т. 1, М., 1895, -С. 7.
6. Кандинский В.Х. К вопросу о невменяемости..-С. 22.
7. Самандаров Ф.Ж. Жиноят ҳуқуқи. Жиноят ва жазо масалалари. Баки, 1994, 137-б.
8. Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Т.: Янги аср авлоди, 2005. -Б. 234.
9. Каракетова , Д. . (2021). Специфические аспекты предупреждения хулиганства. *Общество и инновации*, 2(7/S), 102–112. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss7/S-pp102-112>